

FOTOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA PELAS LENTES DE GERALDO VIEIRA ¹

PHOTOGRAPHY AND DOCUMENTATION: THE CONSTRUCTION OF BRASÍLIA THROUGH THE LENS OF GERALDO VIEIRA

Larissa Ribeiro Cunha

Universidade Federal de Uberlândia, UFU

larissaribeirocunha@gmail.com

Marco Antônio Pasqualini de Andrade

Universidade Federal de Uberlândia, UFU

marco.contemp@uol.com.br

Resumo

Sinônimo de transformação e progresso, Brasília foi palco de diferentes abordagens. Desde a pedra fundamental até sua inauguração, a nova capital brasileira foi o reduto de profissionais que almejavam disseminar ao país a esperança desenvolvimentista. E ao mundo, a emergente arquitetura moderna brasileira. Empenhados na difusão de tais acontecimentos, jornalistas e fotógrafos foram os atores fundamentais para a constituição desta historiografia. Assim, este artigo tem a intenção de evidenciar o trabalho de Geraldo Vieira - brasileiro e mineiro - fotógrafo anônimo² em um prisma nacional, mas que foi de fundamental importância para a documentação da história da cidade de Araguari -MG e pôde retratar através de belos ângulos o emergir de Brasília.

Palavras-chave: Fotografia. Geraldo Vieira. Brasília.

Abstract

Synonymous with transformation and progress, Brasília was the scene of different approaches. From the cornerstone to his inauguration, the new Brazilian capital was the stronghold of professionals which sought to disseminate the country developmental hope. And the world, the emerging modern Brazilian architecture. Committed to the dissemination of such events, journalists and photographers were the key players in the creation of this historiography. So, this article intends to show the work of Geraldo Vieira - brazilian and mineiro - anonymous photographer in a national perspective, but that was of fundamental importance to the documentation of the history of the city of Araguari-MG and could portray through beautiful angles the emergence of Brasília.

Keywords: Photography. Geraldo Vieira. Brasília.

1 INTRODUÇÃO

Toda arquitetura moderna atuante e responsável levanta propostas para o atendimento de um progresso esperado e de necessidades coletivas - o que é normal em uma atividade cujo núcleo, o projeto, inclui sempre o futuro a ser

¹ CUNHA, L.R.; ANDRADE, M.A.P. Fotografia e documentação: a construção de Brasília pelas lentes de Geraldo Vieira. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

² Os termos "notável" e "anônimo", ao que se refere à classe dos fotógrafos, faz referência aos estudos desenvolvidos por Boris Kossov, compilados em seu livro "Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro", cuja temática é o rastreamento e levantamentos de fotógrafos que atuaram no Brasil durante o século XIX. Neste sentido, a intenção de enquadrar Geraldo Viera como um fotógrafo anônimo não se faz no sentido geral, e sim num prisma nacional, já que, em seu local de atuação dentro do Triângulo Mineiro o fotógrafo é considerado como um grande notável.

construído por muitos. (FERRO, 1988: p.90)

A idealização - e posteriormente construção - de uma arquitetura moderna brasileira evidenciada em Brasília conduziu a uma ampla vontade de afirmação de uma nova era de modernidade, tradição e identidade nacionais. O tão esperado progresso desvelou-se na concretização de uma nova etapa política, econômica, cultural. Os modos de se viver já não seriam mais os mesmos, influenciados pela nova arquitetura emergente e suas formas de implantação.

Desde cedo compreendi que a arquitetura moderna era para o Brasil mais do que uma tendência estética, e sobretudo mais do que a projeção de um movimento universal no seio de nossa cultura (...) Ela se projeta como vigorosa força de afirmação cultural, talvez a que mais se tenha adiantado em originalidade e precisão, entre as manifestações da inteligência criadora dos brasileiros de nossa época.(...) A futura capital será, a meu entender, a grande realização coletiva da arquitetura, da técnica e das artes plásticas brasileiras, que dará testemunho do espírito e da capacidade da presente geração de técnicos e de artistas.(KUBITSCHKE, 1956: p.7 apud ESPADA, 2011: p. 147)

Brasília se solidificou e foi objeto de variadas formas de disseminação, elucidadas principalmente por profissionais da comunicação: jornalistas e fotógrafos. Estes, levariam para as mais distantes localidades as novidades de um Brasil promissor, com o desabrochar de uma arquitetura moderna nativa.

A fotografia da arquitetura moderna brasileira passou a ser objeto relevante, pois com a mesma os arquitetos puderam ter seus trabalhos divulgados a nível nacional e internacional.

De acordo com GOUVEIA (2008):

(...) cedo esses arquitetos perceberam na fotografia uma chave para garantir seu ingresso no seleto circuito internacional das revistas especializadas cujos editores, em geral também arquitetos atuantes em defesa da arquitetura moderna, seguiam ávidos por imagens para exibir ao mundo. Certamente há que ser considerado que o projeto moderno, por princípio universalizante, haveria de encontrar forte aliado na fotografia como meio de intermediar a disseminação de um ideário que se queria comum, além das fronteiras geográficas e idiomáticas.(GOUVEIA, 2008: p. 4 apud NOBRE, 2001: p. 21)

Num âmbito nacional, a análise de referências teóricas apontam a importância que a fotografia obteve como veículo de comunicação visual através das publicações de fotografias de edificações brasileiras, em especial no livro *Brazil Builds: Architecture new and old 1652-1942*, de Philip L. Goodwin (1885-1958), cujas imagens faziam referência aos grandes centros hegemônicos ou às cidades históricas brasileiras.

Alguns fotógrafos tiveram destaque com seus trabalhos publicados. Em *Brazil Builds*, dá-se maior destaque à parceria arquitetura-histórico-fotográfica feita por Goodwin e o fotógrafo G. E. Kidder Smith. Apesar de que tal parceria tenha sido selada, outros fotógrafos puderam ter também alguma participação neste livro.

Dentre estes, pode-se citar: Marcel Gautherot (1910-1996), Eric Hess, Photo Jerry, Leon Liberman, Photo Rembrandt, Hugo Zanella e Peter Scheier (1908-1979), profissionais da época já conhecidos do ramo especializado em São Paulo e no Rio de Janeiro.

GOUVEIA (2008) faz uma análise voltada ao fotógrafo Peter Scheier, mas sem deixar de citar outros fotógrafos importantes que também tiveram seus trabalhos nas publicações tanto de *Brazil Builds*, *Latin American Architecture since 1945 (1955)* - de Henry-Russell Hitchcock e *Modern Architecture in Brazil* - de Henrique Mindlin.

CAPPELLO (2011, p.4) afirma que: "Após a edição do *Brazil Builds*, e à recepção por ele conquistada, uma série de artigos e números especiais de revistas internacionais especializadas serão dedicados à

arquitetura moderna brasileira." A autora ainda reporta, dentre várias revistas especializadas europeias, a francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui*, que em seu terceiro número especial, datado de junho/julho de 1960 têm como tema explorado a inauguração da cidade de Brasília, tendo a compilação fotográfica realizada exclusivamente pelo fotógrafo Marcel Gautherot.

Marcel Gautherot foi um profissional de exímio trabalho. ESPADA (2011) discorre - dentre outros questionamentos - a respeito das imagens por ele relatadas do eixo monumental de Brasília, no início da década de 1960. A autora aponta a importância que o fotógrafo exerceu para a historiografia da arquitetura moderna brasileira, ao relatar a parceria e preferência de Oscar Niemeyer para a documentação de suas obras de arquitetura, em especial, sobre Brasília: "Ainda assim, quando o assunto é a ilustração de Brasília, as imagens de Gautherot estão entre as preferidas dos editores de diferentes publicações." ESPADA(2011, p.11). Ainda de acordo com ESPADA(2011), o fotógrafo em questão fez várias viagens à Brasília e pôde retratar os primeiros anos da nova capital, cujo montante de negativos chegou a um número de 3.500, e que fazem parte do acervo do Instituto Moreira Sales.

Não só através das fotografias de profissionais do eixo Rio - São Paulo publicadas em livros ou revistas - nacionalmente ou internacionalmente - a arquitetura moderna brasileira pôde ser difundida. Esse discurso fotográfico também pôde ser percebido por profissionais que atuavam no interior do país.

A fotografia passou a se oficializar como uma atividade também desenvolvida em pequenas cidades, ditas do "interior". São fotógrafos estrangeiros e nativos que buscaram nestes locais uma oportunidade para desenvolver suas habilidades e passaram a construir suas carreiras profissionais através de tal ofício. A cidade, neste aspecto, foi vista como um grande objeto de experimentação e que trouxe ao fotógrafo a possibilidade de retratar temáticas diversas.

A exemplo, um profissional que possui um acervo de relevante qualidade sobre Brasília - desde o início de sua construção até a sua inauguração - é o mineiro Geraldo Vieira (1911-1993).

2 GERALDO VIEIRA: O ARTISTA-FOTÓGRAFO

A cidade de Araguari - MG foi a morada de alguns profissionais da fotografia, enquanto que, para outros, apenas passagem. Mas aos que a fizeram de sua habitação, puderam deixar uma grande contribuição para a configuração da historiografia da urbe.

A comparação de diversas imagens de um mesmo local no decorrer dos anos é um importante meio de reflexão para a constatação das mudanças que ali ocorreram. Nesta cidade - em seu Arquivo Histórico e Museu Dr. Calil Porto - há catalogadas imagens que datam a partir de 1910 e denunciam as transformações e fatos históricos ocorridos.

Dentre os fotógrafos com grande destaque em Araguari, a pessoa de Geraldo Vieira é um dos que mais obtiveram notoriedade devido à sua colaboração com uma gama de fotografias de diversas tipologias. Natural de Estrela do Sul - MG, nascido em 06 de abril de 1911, o fotógrafo-artista aprendeu o ofício com o seu pai, Honorato Vieira, desconhecida a maneira pela qual manteve contato com as técnicas de fotografia e transmitiu ao seu filho. Sabe-se que seu pai era um amante da fotografia e o incentivava com os ensinamentos fotográficos. O enquadramento de Geraldo Vieira como artista se dá pelo fato de que, além de fotógrafo, foi músico, aviador, desportista (foi campeão de motociclismo e tiro ao alvo), mecânico, marceneiro, barbeiro, proprietário de cinema, além de desenvolver técnicas de sistemas de abastecimento de água para o uso de seu rebanho bovino como também os próprios sistemas de iluminação para o seu estúdio fotográfico. Sua inteligência aliada à curiosidade o levou a exercer estas diversas atividades de ramos completamente diferentes.

De acordo com PEIXOTO e VIEIRA (2013), na década de 30 Geraldo Vieira instalou-se em Araguari e investiu no ramo da fotografia. Estabeleceu-se em um estúdio fotográfico de um antigo proprietário,

do qual comprou todo o antigo maquinário e instituiu sua marca: Foto Geraldo. Seus primeiros trabalhos foram itinerantes, pois se direcionava às cidades vizinhas para tirar retratos 3x4 para que as pessoas pudessem fazer os seus títulos eleitorais. Além do que também ficava atento aos acontecimentos e grandes aglomerações de pessoas para futuros registros. A sua diversidade temática foi uma característica importante. Desde fotos de batizados, casamentos, funerais, aspectos cotidianos e urbanos, até acontecimentos importantes na região e no Brasil, como a fundação da cidade de Brasília. Foi grande contribuidor do Jornal Gazeta do Triângulo, como também há registros neste mesmo jornal de que o fotógrafo obteve participação com fotografias na revista belo-horizontina "Alterosa" e jornais brasileiros como "O Estado de Minas" e "Diário da Tarde". Em 1975 o fotógrafo se aposentou, porém o tradicional Foto Geraldo permanece até os dias atuais, perpetuado pelo seu filho Bruno Vieira, seu neto Henrique Vieira, e sua nora Leila Vieira.

Atuando na área durante cinco décadas Geraldo Vieira usou negativos de vidro até os com base em celulóide. Iniciou o seu trabalho com câmeras de fole de porte médio e grande, utilizando-as nas primeiras fotos de casamento em igrejas. Outro fato interessante é que essa mesma máquina de grande porte também foi utilizada pelo fotógrafo para as primeiras vistas aéreas de Araguari, em negativo de vidro. O sistema de iluminação de estúdio, luz contínua, foi desenvolvido pelo próprio fotógrafo, utilizando como luz principal quatro lâmpadas photo flou e como luz secundária, spot – light. Para as reportagens de eventos, no início da profissão, Geraldo Vieira utilizava lâmpadas descartáveis (ovo de pato), até o surgimento dos primeiros flashes eletrônicos. Onde comparecia levava sua câmera fotográfica e registrava todo acontecimento sendo contratado ou não. Daí a riqueza e variedade de assuntos registrados em seu acervo. (VIEIRA, 2010)

PEIXOTO e VIEIRA (2013) relatam ainda que em 1996, Bruno Vieira fez a doação de grande parte do acervo de negativos e fotografias de Geraldo Vieira ao Arquivo Público Municipal, a partir do reconhecimento e ciência do exímio trabalho de seu pai, a fim de perpetuar-lhe a memória. Tal acervo foi decretado como integrador do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade de Araguari, tombado e inventariado. Em números, totaliza em 81.605 negativos, determinados pelas seguintes temáticas: evento social, evento político, evento esportivo, evento religioso, pessoas, edificação, local, ruas e praças, diversos, casamentos, aniversários. Por mais de cinco décadas a cidade araguarina foi retratada por este profissional.

O acervo fotográfico foi considerado pelo especialista em assuntos culturais, Pedro José Braz em visita ao Arquivo Público Municipal Dr. Calil Porto, como um dos maiores conjuntos reunidos de um único fotógrafo no Brasil. Este material, sob a guarda jurídica da FAEC - Fundação Araguarina de Educação e Cultura - contém um valor inestimável revelando a história de nossa cidade na visão de Geraldo Vieira. (PEIXOTO e VIERA, 2013: p. 587)

A importância deste profissional para a historiografia de Araguari como também para o Brasil são de alta significação. Ainda que o fotógrafo tenha sido totalmente reconhecido na sua região de atuação, crê-se que se faça necessário o seu reconhecimento num prisma nacional e acadêmico, de tal forma que ele passe a não ser apenas uma figura anônima nas pesquisas de temáticas afins. Pois, de acordo com KOSSOY (2007, p.66) "A investigação desses fotógrafos provoca avanços significativos tanto na área da fotografia em sua história própria como no que toca à memória histórica e fotográfica do país, proporcionando, em suma, novos dados para o conhecimento do passado. O ano 1993 data o falecimento de Geraldo Vieira, devido a um infarto fulminante.

3 ALÉM FRONTEIRAS: REGISTROS BRASILIENSES

Geraldo Vieira fazia uso de sua arte independente de contratos, pois eternizar as imagens e disseminar sua grande paixão pela fotografia estavam em primeiro plano. Dessa maneira, o fotógrafo

(...) participou de incontáveis acontecimentos de várias naturezas, tudo registrado

com sua habilidade de fotógrafo. (...) participou da memorável campanha pela mudança do trajeto da BR-050, aproximando-a de Araguari. Foi precursor da televisão, e, mesmo na obscuridade, tornou parte ativa em importantes acontecimentos políticos em Araguari. (Gazeta do Triângulo, 12 nov. 1983, ano XLVI, nº5126 apud PEIXOTO e VIERA, 2013: p. 584)

Por ter possuído uma visão progressista e sempre estar a par dos principais acontecimentos do país, Geraldo Vieira participou intensamente de acontecimentos locais e regionais, como também nacionais - e neste caso especial, a construção de Brasília.

De acordo com CUNHA(2014), através de reportagens jornalísticas consultadas no jornal Gazeta do Triângulo, nos períodos de 1958 a 1960, pôde-se perceber o discurso dos profissionais e colaboradores deste jornal a favor do ideal progressista, principalmente em apoio à Juscelino Kubitschek e à construção de Brasília, fato que daria notoriedade e alternativas de novas rotas e eixos de desenvolvimento ao interior do país. Dessa forma, os jornais e materiais fotográficos foram de grande influência na disseminação deste ideário de progresso na cidade de Araguari, e uma das figuras fundamentais foi a de Geraldo Vieira. O fotógrafo participou de várias excursões à Brasília, e além de trabalhar como colaborador ao jornal Gazeta do Triângulo, à parte fazia exposições em seu estúdio das fotografias tiradas do desenvolvimento de Brasília em tempo real. A (Figura 1) remete à reportagem especial sobre Brasília no Jornal Gazeta do Triângulo, com as imagens especiais do fotógrafo. A (Figura 2) e (Figura 3) são algumas das fotos contidas em tal reportagem.

Geraldo Vieira, o nosso exímio fotógrafo, tem ido sempre à Brasília; de suas viagens, faz exposição em seu atelier, que realmente prendem a atenção dos araguarinos; graças à nitidez e à multiplicidade das fotos, sob os mais diversos aspectos, graças ao cunho artístico de que se revestem, todos podem ficar cientes da marcha de Brasília. (Gazeta do Triângulo, 28 de maio 1959, ano XXIII, nº1922 apud CUNHA, 2014 p. 88)

Pode-se dizer que tanto os jornais, com as reportagens a favor do progresso, como as imagens, que ilustravam a nova arquitetura do país, contribuíram decisivamente para a divulgação da arquitetura moderna de Brasília em Araguari e influenciaram direta ou indiretamente nas suas construções, seja por apropriação popular ou nas edificações com arquitetura modernista presentes na cidade, item também explanado por CUNHA (2014).

O conjunto fotográfico de Geraldo Vieira sobre Brasília é composto por 454 negativos em celulóse 6x6, todas estas imagens já reveladas e fazem parte de um acervo particular pertencente à Família Vieira. Tal acervo foi disponibilizado à autora para que pudesse fazê-lo de objeto de sua pesquisa de mestrado.

As imagens, monocromáticas, demonstram a 'monumentalidade' e 'leveza' que a arquitetura moderna deveria transmitir. Os enfoques em perspectiva deixando com que o objeto se mostre de forma bem objetiva, em suas linhas ora curvilíneas, ora ortogonais. As fotos tiradas de cima para baixo e com proximidade, técnica elaborada pelo próprio fotógrafo com a ajuda de um cabo que engatava a câmera, disparada através de um propulsor. A figura humana algumas vezes presente, para transmitir a sensação de escala das construções. E principalmente o seu olhar de artista, que foi capaz de capturar belíssimas cenas com uma composição e iluminação fantásticas.

Fig. 01: Reportagem especial sobre Brasília no Jornal Gazeta do Triângulo, ilustrada com imagens do fotógrafo Geraldo Vieira.

Fonte: BRASÍLIA: a conquista de uma nova era. **Gazeta do Triângulo**, Araguari, 22 de agosto 1959. Coluna especial, p.3. Arquivo Histórico e Museu Dr. Calil Porto.

Fig. 02: Capelinha do Palácio da Alvorada, Brasília - DF, foto publicada no jornal Gazeta do Triângulo, em 22 de agosto de 1959.

Fonte: <http://leilavieira.wordpress.com/2009/06/23/a-construcao-de-brasilia-sob-o-olhar-de-geraldo-vieira/>
Acesso: 05/03/2016. Foto: Geraldo Vieira.

Fig. 03: Palácio do Planalto em construção, Brasília - DF, foto publicada no jornal Gazeta do Triângulo, em 22 de agosto de 1959.

Fonte: <http://henriquevieira.com.br/2009/05/04/brasilia-um-olhar-de-geraldo-vieira-ii/>
Acesso: 05/03/2016. Foto: Geraldo Vieira.

Fig. 04: Cruz, primeira missa em Brasília, Brasília - DF.

Fonte: <http://leilavieira.wordpress.com/2009/06/23/a-construcao-de-brasilia-sob-o-olhar-de-geraldo-vieira/>
Acesso: 05/03/2016. Foto: Geraldo Vieira.

Fig. 05: Congresso Nacional, Brasília - DF.

Fonte: <http://leilavieira.wordpress.com/2009/06/23/a-construcao-de-brasilia-sob-o-olhar-de-geraldo-vieira/>
Acesso: 05/03/2016. Foto: Geraldo Vieira.

Fig. 06: Palácio do Planalto, Brasília - DF.

Fonte: <http://leilavieira.wordpress.com/2009/06/23/a-construcao-de-brasilia-sob-o-olhar-de-geraldo-vieira/>
Acesso: 05/03/2016. Foto: Geraldo Vieira

Fig. 07: Juscelino Kubistchek em destaque, Brasília - DF.

Fonte: <http://leilavieira.wordpress.com/2009/06/23/a-construcao-de-brasilia-sob-o-olhar-de-geraldo-vieira/>
Acesso: 05/03/2016. Foto: Geraldo Vieira

Fig. 08: Fotógrafo Geraldo Vieira, segurando um cabo madeira onde engatava sua Rolleiflex, Brasília.

Fonte: <http://leilavieira.wordpress.com/2009/06/23/a-construcao-de-brasilia-sob-o-olhar-de-geraldo-vieira/>

Acesso: 05/03/2016.

4 CONCLUSÕES

A investigação sobre a vida e obra de Geraldo Vieira demonstra que, além do profissional incomum, diante de seus múltiplos ofícios e de sua curiosidade aguçada, foi um percussor dos ideais progressistas e contribuiu imensamente para a investigação da historiografia de Araguari. Sua visão além fronteiras o fez caminhar por novas estradas na difusão do seu trabalho o qual, como já explicitado, era independente de contratação. Ele não fotografou Brasília apenas por um contrato ou parceria, mas sim na intenção de eternizar este episódio nacional com seu olhar, o que proporcionou um belo repertório imagético.

O fotógrafo não obteve nenhum tipo de formação acadêmica que lhe pudesse auxiliar ou influenciar

em seu olhar artístico, muito menos pôde ter contato direto com as técnicas desenvolvidas no exterior. Sua aprimoração adivinha de experimentações, como também na busca por novos materiais para ampliação de conhecimentos em São Paulo. (PEIXOTO e VIEIRA, 2013). Dessa maneira, há que se discordar de Marcel Gautherot quando ele diz que "Fotografia é arquitetura" e que "Uma pessoa que não entende de arquitetura não é capaz de fazer uma boa foto." (ESPADA, 2011: p. 91 apud ANGOTTI-SALGUEIRO, 2007: p. 253).

Mesmo sem a instrução comparada aos grandes fotógrafos notáveis brasileiros e estrangeiros, Geraldo Vieira relatou em suas imagens sobre Brasília a construção de linhas e geometrias perfeitamente enquadradas e a reprodução exata das formas puras da arquitetura moderna que ali surgiria.

Crê-se que tais registros fotográficos são de suma importância para os acervos documentais e para os pesquisadores, pois a pesquisa histórica e a preservação do patrimônio cultural de uma localidade devem ser resguardados, através de ações de proteção desses meios de produção. Assim,

(...) é possível entender ainda mais de que a Fotografia como representação constrói significados que não somente emolduraram o gosto estético de um momento, senão que hoje nos permitem encontrar nelas o sentido histórico de uma importante etapa da Arquitetura e, portanto, re-significar assim seu valor simbólico. (MENDÉZ, 2007)

A fotografia, vista como um meio de documentação de histórias, acontecimentos, fatos e peculiaridades de uma época mostra-se como uma importante aliada em ações que visem a reflexão, a disseminação de conhecimentos como também na proteção de nossa arquitetura moderna, temporalmente mais próxima e remanescente nos dias atuais.

Dessa maneira, os resultados da investigação revelam não só a presença das fotografias de Geraldo Vieira enquanto elemento marcante na propagação da linguagem visual de uma determinada época, como também na compreensão de elementos e/ou componentes estilísticos, na apreensão de espaços projetuais e principalmente, quando se discute a fotografia e a arquitetura como interlocutoras de significados.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento especial à Família Vieira, pela disponibilização dos arquivos fotográficos para que a pesquisa de mestrado pudesse ser viabilizada, assim como este artigo. À CAPES, UFU e PPGAU-FAUeD. E ao meu orientador, Marco Pasqualini, pela caminhada até agora percorrida.

REFERÊNCIAS

BRASÍLIA: a conquista de uma nova era. **Gazeta do Triângulo**, Araguari, 22 de agosto 1959. Coluna especial, p.3.

BRASÍLIA a realização do século XX. **Gazeta do Triângulo**, Araguari, 28 maio 1959. Coluna geral, p. 2.

CAPELLO, M. B. Camargo. Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira nos números especiais das revistas especializadas europeias (1940-1960). In: 9º Seminário DOCOMOMO Brasil, 2011, Brasília. **Anais eletrônicos...** Brasília: 2011, DOCOMOMO Brasil, Trabalhos. Disponível em <http://www.docomomo.org.br/seminario%209%20pdfs/000_M20RecepcaoEDifusaoDaArquitetura-ART_maria_beatriz_cappello.pdf>. Acesso em: 18 março 2015.

CUNHA, Larissa Ribeiro. **A repetição como reflexo de uma modernidade**. Anais do VI Seminário de Pesquisa em Artes: Unidade, Repetição, Transformação, Programa de Pós Graduação em Artes, PPGARTES, 2014.

ESPADA, Heloisa. **Monumentalidade e sombra: a representação do centro cívico de Brasília por Marcel Gautherot**. 2011. 224 f. Tese (Doutorado em Artes Visuais) - Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

FERRO, Sérgio. **Nova Arquitetura**. Arte em Revista n. 4, pp. 89-94, ago. 1980.

FUCKS, A. M. S; FRANÇA, M.N.; PINHEIRO, M.S.F. **Guia para normalização de publicações técnico-científicas**. Uberlândia: EDUFU, 2013.

GOODWIN, PhilipL. SMITH, G. E. Kider. **Brasil Builds: architecture new and old 1652-1942**. New York: The Museum of Modern Art, 1943.

GOUVEIA, S. M. Milani. A fotografia de arquitetura de Peter Scheier em três publicações. In: 8º Seminário DOCOMOMO Brasil, 2008, Rio de Janeiro. **Anais eletrônicos...** Rio de Janeiro: 2008, DOCOMOMO Brasil, Trabalhos. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/015.pdf>>. Acesso em: 18 março 2015.

KOSSOY, Boris. **Os tempos da Fotografia: O Efêmero e o Perpétuo**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.

MENDÉZ, Patrícia. **A fotografia na arquitetura moderna**. Disponível em: <<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.086/229>>. Acesso em: 18 março 2015.

PEIXOTO, J. A.; VIEIRA, A. G. S. **Araguari e sua história**. Goiânia: Kelps, 2013.

VIEIRA, Henrique. **Brasília: Um olhar de Geraldo Vieira**. Disponível em: <<http://henriquevieira.com.br/2009/04/29/brasilia-um-olhar-de-geraldo-vieira/>> Acesso em: 05 março 2016.

VIEIRA, Henrique. **Brasília: Um olhar de Geraldo Vieira II**. Disponível em: <<http://henriquevieira.com.br/2009/05/04/brasilia-um-olhar-de-geraldo-vieira-ii/>> Acesso em: 05 março 2016.

VIEIRA, Leila. **A construção de Brasília sobre o olhar de Geraldo Vieira**. Disponível em: <<http://leilavieira.wordpress.com/2009/06/23/a-construcao-de-brasilia-sob-o-olhar-de-geraldo-vieira/>>. Acesso em: 05 março 2016.

VIEIRA, Leila. **Geraldo Vieira na capa da Photo Magazine**. Disponível em: <<https://leilavieira.wordpress.com/2010/04/19/geraldo-vieira-na-capa-da-photo-magazine/>> Acesso em: 05 março 2016.

VIEIRA, Leila. **O acervo fotográfico de Geraldo Vieira**. Disponível em: < <https://leilavieira.wordpress.com/2010/01/21/o-acervo-fotografico-de-geraldo-vieira/> Acesso em: 05 março 2016.